

PENGOLAHAN AIR LIMBAH BERMINYAK DENGAN TEKNOLOGI MEMBRAN

Katrin Andina

Abstrak

Perkembangan industri yang berlangsung sangat pesat menyebabkan produksi air limbah berminyak yang meningkat. Perkembangan populasi dan ekonomi yang pesat juga memicu peningkatan permintaan air bersih, terutama pada daerah yang kekurangan air, sedangkan sumber air yang tersedia lama-lama dapat habis. Selain itu, air limbah berminyak yang tidak diolah juga dapat membahayakan ekosistem perairan dan lingkungan. Maka dari itu, teknologi daur ulang air dari limbah berminyak menjadi air bersih sangat diperlukan. Pada awalnya, pengolahan air terproduksi sudah dilakukan oleh industri-industri secara konvensional dengan dilakukannya proses fisik dan kimiawi terhadap air limbah berminyak. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi membran, proses membran mulai disoroti dan kemudian digunakan dalam proses pengolahan air limbah berminyak tersebut. Dalam makalah ini, akan dijelaskan lebih lanjut mengenai pengolahan air limbah berminyak melalui teknologi pemisahan membran. Teknologi membran pada perbaikan air terproduksi akan berfokus pada jenis membran yang menggunakan tekanan sebagai gaya dorongnya, yakni mikrofiltrasi (MF), ultrafiltrasi (UF) untuk discharge, nanofiltrasi (NF) dan reverse osmosis (RO) untuk keperluan reuse, serta aplikasi-aplikasinya yang disertai dengan hasil-hasil percobaan. Selain itu, akan dibahas pula mengenai forward osmosis (FO) sebagai teknologi membran yang berpotensi pada pengolahan air terproduksi serta kombinasi dari gabungan metode lain untuk meningkatkan kualitas produk hasil pengolahan air limbah berminyak.

Kata kunci : pemisahan campuran, teknologi membran, pengolahan limbah, minyak, air

1. Pendahuluan

Perkembangan industri berlangsung sangat pesat, seperti pada bidang minyak dan gas, *petrochemical*, farmasi, sehingga menyebabkan produksi air limbah yang berminyak. Perkembangan populasi dan ekonomi yang pesat juga memicu peningkatan permintaan air bersih, terutama pada daerah yang miskin air. Maka dari itu, sumber air yang tersedia lama-kelamaan tidak bisa memenuhi kebutuhan air untuk generasi-generasi masa depan.

Salah satu solusi untuk menghadapi masalah ini adalah dengan menggunakan ulang air, di mana untuk mencapai proses tersebut diperlukan adopsi teknologi lanjutan, seperti teknologi membran. Pasar teknologi membran sedang mengalami era yang berkembang secara pesat dikarenakan penelitian dan pengembangan yang terus-menerus oleh akademisi dan industri privat. Terlebih lagi, teknologi membran baru

ini telah diperkenalkan sebagai teknik yang efisien untuk memisahkan campuran minyak/air, karena prosesnya yang efektif untuk menghilangkan tetesan-tetesan minyak ketika dibandingkan teknologi konvensional. Terdapat beberapa metode untuk menjernihkan limbah minyak-air, termasuk metode fisika dan kimia konvensional. Tabel 1 menunjukkan metode pengolahan fisika dan kimia terhadap limbah minyak-air, beserta keuntungan dan kerugiannya. Adsorpsi, filter pasir, siklon, dan evaporasi merupakan pengolahan fisika, sedangkan oksidasi, proses

elektrokimia, pengolahan fotokatalitik, proses *Fenton*, pengolahan ozon, cairan ionik, dan *demulsifier* (pemecah emulsi) merupakan pengolahan kimia. Metode konvensional tersebut memiliki kekurangannya masing-masing, seperti biaya material yang tinggi, penggunaan senyawa beracun, tempat yang luas untuk instalasi dan generasi polutan sekunder. Menghadapi kekurangan tersebut, proses pemisahan menggunakan membran menjadi teknologi yang sangat memiliki prospek yang baik. Namun demikian, masalah utama dari penggunaan membran untuk proses pemisahan adalah terjadinya *fouling*. *Fouling* merupakan tantangan paling teknis yang dihadapi oleh industri pemisahan.

Maka dari itu, melalui makalah ini akan dibahas mengenai teknologi pemisahan minyak-air dengan menggunakan teknologi membran secara lebih detail. Selain itu, kombinasi dari metode-metode pemisahan minyak-air juga akan disajikan dan dibahas pada makalah ini.

2. Senyawa-senyawa pada limbah minyak-air

Senyawa organik pada lumpur berminyak diklasifikasi menjadi 4 jenis berdasarkan struktur kimianya. Jenis-jenis tersebut adalah hidrokarbon alifatik, hidrokarbon aromatik, senyawa yang mengandung nitrogen sulfur oksigen (NSO), dan aspalten. Senyawa seperti alkana, sikloalkana benzen, toluen, xylen, dan polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) lainnya dapat ditemukan pada limbah minyak-air.

Secara keseluruhan, hidrokarbon alifatik dan aromatik menempati 75% PHC dari lumpur berminyak.

Senyawa-senyawa heterosiklik, seperti *mercaptans*, *thiophenes*, dan piridin sebagai senyawa NSO, mendominasi lumpur berminyak. Aspalten dan resin memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan senyawa NSO.

Berbagai kontaminan pada konsentrasi yang bervariasi dikeluarkan bersamaan dengan minyak. Kandungan oksigen terlarut yang tinggi akan mempengaruhi penurunan produktivitas alga yang merupakan bagian yang sangat penting pada rantai makanan. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, 2 mg/L adalah jumlah oksigen yang harus dipenuhi agar dapat menyokong kehidupan normal pada lingkungan akuatik. Limbah air berminyak yang mengandung senyawa organik yang tinggi yang keluar dan bergabung pada perairan akan menyebabkan konsumsi oksigen, sehingga berakibat fatal pada mikroorganisme di perairan tersebut. Masalah tersebut akhirnya akan berimbas pada tingkat kehidupan makhluk hidup yang lebih tinggi. Terlebih lagi, keberadaan oksigen sangatlah penting karena produk akhir dari reaksi kimia dan biokimia pada sistem anaerobik seringkali menghasilkan zat-zat yang secara estetika memiliki warna yang tidak baik, rasa, dan bau

kepada air.

Efek tersebut tidak hanya terjadi pada lingkungan akuatik, agrikultur merupakan sektor yang juga akan terkena efek dari air lumpur yang berminyak. Beberapa laporan mendeskripsikan bahwa terjadi polusi tanah dikarenakan air lumpur berminyak tersebut. Ketika lumpur masuk ke dalam tanah, lumpur tersebut mengubah sifat fisik dan kimia dari tanah tersebut. Hal tersebut menyebabkan perubahan morfologi tanah. Tumbuh-tumbuhan yang telah bertumbuh pada tanah tersebut dapat menghasilkan nutrisi yang lebih sedikit dari yang seharusnya, mencegah penecambahan biji, dan menyebabkan pertumbuhan yang terbatas atau bahkan kematian tanaman yang terkena lumpur air berminyak. Lumpur tersebut akan menutupi partikel tanah, yaitu dengan masuk ke pori-pori tanah, dan diserap secara permanen dikarenakan viskositasnya yang tinggi. Hal tersebut akan mempengaruhi absorpsi air oleh tanah, mengurangi kelembaban higroskopis, dan konduktivitas hidrolis dari tanah. Komponen yang memiliki massa molekular yang besar akan menyebabkan retakan hidrofobik dekat dengan tanah, yang akan membatasi keberadaan air dan pertukaran air dengan udara. Maka dari itu, pengolahan lumpur air berminyak sangatlah penting.

Tabel 1. Metode pemurnian air melalui proses fisika dan kimia (Trofimov & Rozanova, 2003)

Metode pemurnian	Keuntungan	Kerugian
Ekstraksi pelarut	Efisien dan memiliki respon yang cepat	Biaya tinggi dan secara lingkungan tidak cocok, logam berat tidak bisa dihilangkan
Sentrifugasi	Mudah untuk diproses, tidak perlu pelarut, dan aman bagi lingkungan	Membutuhkan energi yang besar, kurang ekonomis, dan molekul yang lebih kecil sulit untuk mengendap
Flotasi buih	Mudah untuk dilakukan dan membutuhkan energi lebih	Air limbah berminyak yang memiliki viskositas tinggi tidak bisa melalui proses ini
Iradiasi ultrasonik	Sangat cepat dan efisien dan tidak memerlukan penambahan bahan kimia	Alat sangat mahal, tidak bisa digunakan untuk logam berat
Surfaktan EOR	Mudah untuk diproses dan aplikasinya terbatas untuk logam berat	Biaya tinggi, surfaktan dapat beracun
Pembekuan	Proses perlakuan yang pendek dan cocok pada bagian yang dingin	Kurang efisien dan tidak efektif
Iradiasi <i>microwave</i>	Sangat cepat dan efisien dan tidak memerlukan penambahan bahan kimia	Cocok untuk desain tertentu, tidak efektif, dan biaya instrumentasi mahal
Elektrokinetik	Tidak perlu penambahan bahan kimia dan prosesnya cepat	Proses yang dijalankan tidak mudah dan kurang efektif
<i>Bioslurry</i>	Pendekatan degradasi yang paling cepat, baik untuk penghilangan PHC	Biaya tinggi dan cocok untuk skala kecil
Oksidasi	Penghilangan PHC yang cepat dan total pada lumpur berminyak	Membutuhkan banyak bahan kimia, biaya tinggi, dan tidak cocok untuk lingkungan

Gambar 1. Diagram skematik prinsip dasar proses pemisahan membran (Padaki dkk, 2015)

3. Teknologi membran

Teknologi membran telah menjadi teknologi pemisahan yang signifikan selama dekade terakhir. Aplikasi teknologi membran telah menyebar dan menjadi teknologi pemisahan yang penting. Keuntungan dari teknologi membran adalah membran dapat berkerja tanpa penambahan bahan kimia, dengan kebutuhan energi yang lebih rendah, mudah untuk ditangani, dan memiliki proses konduksi yang teratur dengan baik. Pemisahan membran memiliki efisiensi lebih dibandingkan dengan teknologi konvensional di mana efisiensi bergantung sepenuhnya pada membran itu sendiri. Pemisahan pada membran berlangsung dengan sangat sederhana: membran bertindak sebagai lapisan semi-permeabel antara dua fasa dan membran mengatur transportasi antara kedua fasa tersebut. Secara khusus, filter membran akan membiarkan air untuk melewati membran, sedangkan membran juga akan menangkap padatan tersuspensi dan zat lainnya. Ada berbagai metode untuk membuat zat-zat tertentu untuk menembus membran. Membran menunjukkan efisiensi dalam penciptaan air proses dari air tanah, air permukaan, atau air limbah. Membran sekarang merupakan teknologi yang kompetitif dalam proses pemurnian air.

Pemisahan membran secara keseluruhan pada dasarnya bergantung pada tiga prinsip dasar, yaitu adsorpsi, penyaringan, dan fenomena elektrostatis. Gambar 1 menunjukkan diagram skematik dari prinsip dasar pada pemisahan membran. Mekanisme adsorpsi dihubungkan dengan zat terlarut dan interaksi membran hidrofobik. Interaksi ini menyebabkan

penurunan ukuran pori-pori yang mengarah ke penolakan yang lebih tinggi.

Tabel 2. Membran berdasarkan tekanan

Membran	Ukuran Pori	Tekanan	Bentuk Pori
MF	0.1-10 μm	<2 bar	simetris
UF	2-100 nm	1-10 bar	asimetris
NF	<2 nm	10-25 bar	komposit
RO	<2 nm	>15 bar	asimetris / komposit

Proses pemisahan membran telah menjadi metode alternatif untuk pemisahan minyak-air. Membran yang menggunakan tekanan sebagai gaya dorongnya terdiri dari mikrofiltrasi (MF), ultrafiltrasi(UF), nanofiltrasi (NF) dan reverse osmosis (RO). Secara konseptual, proses antara keempat jenis membran tersebut serupa, namun perbedaan utamanya adalah ukuran pori pada permukaan membran yang mendefinisikan aplikasi mereka seperti yang digambarkan dalam Tabel 2 dan Gambar 2.

Gambar 2. Bentuk pori pada membran

Di antara proses-proses membran, UF adalah salah satu pengolahan yang paling efektif untuk air limbah berminyak. Dibandingkan dengan metode pemisahan konvensional, UF memiliki efisiensi penyisihan minyak yang lebih tinggi, tanpa keharusan untuk penambahan bahan kimia serta membutuhkan biaya energi yang rendah [9]. Performansi membran MF dan UF dibandingkan dalam percobaan skala pilot untuk mengolah air dari ladang minyak di Laut Utara. Membran UF yang memiliki berat molekul *cut-off* (MWCO) antara 100.000 dan 200.000 Da, menunjukkan sekitar 96% penolakan konsentrasi hidrokarbon total, sedangkan untuk kobenzena, toluena, dan xilena (BTX) sekitar 54%, dan beberapa logam berat seperti Cu, dan Zn sekitar 95%. Efisiensi ini tidak teramati pada membran MF. Membran mikrofiltrasi digunakan untuk memulihkan surfaktan di permeat. MF menghasilkan fluks tinggi, tetapi memiliki resiko tinggi dari terobosan minyak. Jika kandungan garam dalam air limbah berminyak terlalu tinggi, hal tersebut dapat diatasi dengan nanofiltrasi dan reverse osmosis.

Selain proses membran tersebut, *forward osmosis* (FO), proses membran berbasis dorongan osmosis, adalah pengolahan yang juga dapat digunakan untuk mengolah air limbah berminyak. Tidak seperti NF dan RO, proses ini membutuhkan tekanan hidrolis yang sangat rendah dan menawarkan beberapa keuntungan, seperti kecenderungan *fouling* rendah, penghilangan *fouling* yang mudah, dan pemulihan air yang lebih tinggi. Meskipun beberapa aplikasi pemisahan air limbah berminyak telah mencapai perkembangan besar, beberapa tantangan masih perlu ditangani, yaitu dalam hal kinerja pemisahan, sifat antifouling, dan stabilitas yang lama.

4. Aplikasi teknologi membran untuk pemisahan limbah minyak-air

Membran pada umumnya terbuat dari bahan polimerik dan anorganik (keramik). Membran memiliki konfigurasi yang sangat beragam, seperti *hollow fiber*, spiral dan struktur tubular. Setiap jenis konfigurasi memiliki tingkat pemisahan yang bervariasi.

4.1 Membran polimer

Bahan polimer pada umumnya digunakan untuk menyiapkan membran MF/UF adalah polisulfon (PSf), polietersulfon (PES), *polyvinylidene fluoride* (PVDF), poliakrilonitril (PAN) dan selulosa asetat (CA) [14]. Membran polimer, yang dapat digunakan dari MF hingga RO, menawarkan beberapa keuntungan

termasuk efisiensi tinggi untuk menghilangkan partikel, emulsi dan minyak yang terdispersi; ukuran membran polimer yang kecil; kebutuhan energi yang rendah; dan biaya yang relatif murah. Namun demikian, membran ini memiliki beberapa kelemahan, seperti ketidakmampuan untuk memisahkan senyawa-senyawa yang mudah menguap dan kecenderungan untuk terjadinya *fouling* yang cepat sehingga menurunkan fluks dan pemisahan yang buruk, terutama untuk pengolahan pada air limbah berminyak. Berbagai pendekatan telah dilakukan melalui banyak penelitian dengan tujuan untuk meningkatkan hidrofilitas dan sifat antifouling pada membran polimer dengan cara *blending* dengan aditif hidrofilik atau mengubah sifat permukaannya melalui modifikasi kimia atau fisik. Pada umumnya, telah disetujui bahwa dengan menggunakan membran yang sangat hidrofilik, adesi dari minyak pada permukaan membran dapat diminimalisasikan, yang kemudian menghasilkan pengurangan intensitas *fouling* pada membran dan peningkatan produktivitas air.

Pendekatan *blending* telah banyak dimanfaatkan untuk fabrikasi membran polimer karena kemudahan pada saat prosedur persiapan, fleksibilitas untuk menggabungkan sifat yang diinginkan pada membran, dan juga kemampuan yang mendalam untuk secara bersamaan memodifikasi sifat-sifat properti selama proses inversi fasa. Sebelum meningkatkan fluks dan sifat antifouling, aditif hidrofilik seperti polimer hidrofilik, kopolimer amphiphilic dan nanopartikel anorganik telah diperkenalkan.

Aditif hidrofilik seperti polivinilpirolidon (PVP) dan polietilen glikol (PEG) yang biasa digunakan untuk meningkatkan hidrofilitas dan porositas membran asimtris selama fabrikasi membran. Campuran membran yang terdiri dari PSf, PEG, dan PVP dari berat molekul yang berbeda itu berhasil disiapkan oleh Chakrabarty dkk. Hal ini diamati bahwa sifat termofologi dari membran secara jelas telah diubah melalui penambahan PVP dan PEG dengan berat molekul yang berbeda. Perubahan dalam struktur membran dilaporkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap aliran permeat dan penghilangan minyak dari air. Melalui kondisi persiapan membran yang optimum, lebih dari 90% dari minyak berhasil dipertahankan. Membran ultrafiltrasi (UF) yang dikembangkan dalam penelitian tersebut menunjukkan kerentanan terhadap *fouling*. Maka dari itu, membran PSf dapat dianggap layak untuk mengolah limbah cair berminyak.

Telah diamati bahwa sifat termofologi dari membran diubah melalui penambahan PVP dan PEG dengan berat molekul yang berbeda. Perubahan dalam struktur membran dilaporkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

aliran permeat dan penghilangan minyak. Pada kondisi persiapan membran yang optimum, lebih dari 90% dari minyak berhasil dipertahankan. Membran ultrafiltrasi (UF) yang dikembangkan dalam penelitian ini menunjukkan kerentanan terhadap fouling. Maka dari itu, membran PSf dianggap layak untuk mengolah limbah cair berminyak. Sebuah aditif poli metil metakrilat (PMMA) yang bersifat hidrofilik, di sisi lain, juga digunakan untuk dicampur bersama dengan membran ultrafiltrasi PVDF yang hidrofobik. Melalui penelitian, dilaporkan bahwa hidrofilisitas dan porositas permukaan yang dihasilkan membran PVDF meningkat pada peningkatan penggunaan PMMA, yang menyebabkan peningkatan permeabilitas air. Membran dengan kandungan PMMA yang lebih tinggi juga bisa meminimalkan pengendapan fouling pada permukaan membran. Selain itu, membran campuran seperti polyetherimide / polybenzimidazole / poli etilena glikol (PEI, PBI, PEG), polietersulfon / selulosa asetat / poli etilena glikol (PES/CA/PEG), polyetherimide / sulfonated poli eter eter keton (PEI/speek) dan polikarbonat tersulfonasi / polyvinylidene fluorida (SPC/PVDF) juga dimanfaatkan untuk mengolah limbah cair berminyak.

Terlebih lagi, penambahan kopolimer amfifilik yang terdiri dari baik gugus hidrofobik dan hidrofilik dalam matriks polimer juga merupakan teknik yang disukai untuk mempersiapkan sifat yang diinginkan dari campuran membran. Sifat-sifat tersebut mengizinkan kopolimer amfifilik menjadi lebih fleksibel saat disintesis menjadi berbagai arsitektur yang acak (r), blok (b), dan graft (g). Kebanyakan modifikasi pada kopolimer amfifilik difokuskan pada segmen hidrofobik daripada hidrofilik. Pada umumnya, kopolimer amfifilik diproduksi dari polimerisasi satu atau lebih monomer untuk memperkenalkan sifat yang spesifik dengan tanpa membahayakan sifat asli dari polimer induk. Membran polietersulfon (PES) dimodifikasi oleh kopolimer Pluronic F127 yang amfifilik. Kopolimer amfifilik meingkatkan hidrofilisitas permukaan membran yang mengakibatkan peningkatan fluks permeat dan sifat antifouling yang lebih baik jika dibandingkan dengan membran yang rapi. Meningkatkan konsentrasi Pluronic F127 dari 0 hingga 20% dalam larutan narkotik bisa meningkatkan fluks

umpan larutan berminyak dari 42,77 ke 82,98 L m⁻² h⁻¹ dengan penolakan minyak dari 100%. Sementara itu membran yang termodifikasi menunjukkan sifat antifouling yang lebih baik dengan meningkatkan rasio pemulihan fluks hingga 93,33%, sedangkan mencuci dengan larutan natrium dodekilsulfat (SDS).

Pada tahun 1980, beberapa peneliti menelaah efek yang dikombinasi dari material inorganik dan organik pada membran. Penelitian ini memberikan informasi terbaru pada membran, yaitu membran matriks tercampur. Membran matriks yang tipikal terdiri dari dispersi nanopartikel pada fasa polimer kontinu. Dengan bantuan partikel inorganik pada matriks polimer, membran matriks akan menghasilkan karakteristik dari partikel inorganik, terutama performansi pemisahan superior (Gambar 3).

Gambar 3. Diagram skematik matriks membran (Padaki dkk, 2015)

Baru-baru ini, minat yang cukup besar telah difokuskan pada modifikasi permukaan membran dalam rangka meningkatkan pengembangan proses. Meningkatkan kinerja pemisahan dan sifat antifouling merupakan kriteria penting untuk fungsionalisasi permukaan, yang telah menjadi faktor kunci dalam membran teknologi. Membran fouling, yang merupakan kelemahan utama dalam proses pemisahan membran, dapat dikurangi sampai batas tertentu melalui teknik modifikasi permukaan. Modifikasi permukaan membran terdiri lampiran atau pengikatan beberapa interaksi tambahan (afinitas, responsivitas atau sifat katalitik) untuk meningkatkan kinerja membran. Modifikasi permukaan membran dapat dilakukan baik melalui teknik fisika atau kimia. Ion beam iradiasi, iradiasi plasma, dan deposisi fasa uap adalah teknik fisik untuk modifikasi permukaan. Sedangkan, *grafting*, *coating* dan pengobatan asam basa adalah teknik kimia. Faktor penting dalam modifikasi permukaan terletak pada sinergi antara sifat yang berguna dari dasar membran dan polimer baru yang

fungsional (*layer*). Permukaan modifikasi membran terutama difokuskan pada:

1. Meminimalkan *fouling* dengan mengurangi interaksi antara membran dan molekul yang tidak diinginkan dari umpan; dan
2. Meningkatkan selektivitas atau bahkan pembentukan yang sama sekali baru fungsi pemisahan.

Modifikasi secara kimiawi, terutama mencangkok (*grafting*), memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja membran. Dalam *grafting*, dua alternatif pendekatan dibedakan. '*Grafting-to*' dilakukan oleh memasang polimer ke permukaan, sedangkan pada '*grafting-from*', monomer dipolimerisasi menggunakan inisiasi di permukaan. '*Grafting-to*' sangat mudah untuk dikarakterisasikan dan dapat dikendalikan oleh sintesis, sedangkan, '*grafting-from*' sulit untuk dikontrol dan dicirikan. Sementara itu, densitas *grafting* memiliki variasi yang sangat lebar dari '*grafting-from*' dan densitas *grafting* yang terbatas diamati dalam proses '*grafting-to*'.

Beberapa percobaan telah dilaporkan pada modifikasi permukaan efektif membran. Di antara mereka, *grafting* permukaan telah menunjukkan minat khusus karena pendekatan yang sederhana, berguna dan serbaguna untuk meningkatkan sifat permukaan membran untuk aplikasi individual. *Grafting* memiliki keuntungan sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk memodifikasi permukaan polimer agar memiliki sifat yang berbeda melalui pilihan monomer yang berbeda.
2. Pengendalian dikendalikan oleh rantai cangkok dengan densitas yang tinggi tinggi dan lokalisasi yang tepat ke permukaan tanpa mempengaruhi sifat massal.
3. Stabilitas kimia jangka panjang, yang dijamin oleh lampiran kovalen dari rantai cangkok.

Selain itu, ukuran pori dan sifat hidrofobik dari permukaan merupakan karakteristik penting untuk membran komersial [7]. Kedua karakteristik memainkan peran yang signifikan dalam kinerja membran. Beberapa pendekatan telah dilakukan oleh para peneliti membran dan produsen untuk meningkatkan sifat hidrofilisitas membran dengan cara mencangkok berbagai polimer (dengan kelompok fungsional yang berbeda) yang hidrofilik ke membran. Namun demikian, dalam beberapa kasus proses ini bisa mengubah densitas muatan dari permukaan membran yang berperan penting untuk menentukan selektivitas.

Permukaan membran yang super *hydrophobic-superoleophilic* atau super hidrofilik-*superoleophobic*

untuk pemisahan minyak air adalah pendekatan yang sangat efektif dan baru, karena perbedaan tegangan permukaan dari minyak dan air langsung berinteraksi dengan perilaku yang sangat membasahi permukaan [23]. Kebasahan dari permukaan membran bergantung pada energi bebas permukaan dan struktur geometri permukaan. Permukaan yang kasar dengan hirarki struktur makro-/struktur nano telah dibuat menggunakan berbagai teknologi untuk mencapai sifat yang super basah. Banyak bahan super basah telah didesain dan dirakit dengan merancang kombinasi dari permukaan dan kekasaran yang telah dimanfaatkan untuk pemisahan minyak/air. Beberapa dari bahan tersebut tertolak melalui lapisan bahan hidrofilik atau hidrofobik pada substrat berpori. Jika permukaan super basah dikombinasikan dengan filtrasi tradisional membran, emulsi minyak yang *self-powered* atau *low-pressure-driven*/pemisahan air dengan selektivitas yang sangat baik dan fluks tinggi dapat tercapai.

4.2 Efek parameter operasi pada performansi membran

Saat ini, parameter operasi juga memainkan peran penting dalam pemisahan membran. Parameter dasar seperti cross flow velocity (CFV), tekanan trans-membran (TMP), suhu, pH, dan ukuran molekul zat terlarut sangat penting selama percobaan pemisahan. Namun, efek dari parameter ini pada proses membran tidak sepenuhnya dapat dipahami. Beberapa keuntungan dan kerugian parameter ini ditabulasikan pada Tabel 3, di mana semua parameter akan mempengaruhi pengolahan air limbah berminyak.

Salah satu dkk. melakukan penelitian yang difokuskan pada eksperimen parameter menggunakan lima membran polimer yang berbeda untuk pengolahan pada air limbah berminyak dari industri. Umpan dikumpulkan dari outlet air limbah pada unit API (*American Petroleum Institute*) pada kilang Teheran. Sebuah membran filtrasi aliran cross flow digunakan untuk melakukan eksperimen. Dua membran mikrofiltrasi (MF) PS (0,1 m) dan PS (0,2 m) dan tiga membran ultra-filtrasi (UF) PAN (20 kDa), PS (30 kDa) dan PAN (100 kDa) digunakan dalam filtrasi aliran cross flow. Fluks perembesan air limbah berminyak yaitu 76,0, 73,1; 53,7; 32,1 dan 96,2 Lm⁻² h⁻¹, secara berurutan. Penolakan terbaik diamati pada membran PAN (20 kDa), PS (30 kDa) dan PAN (100 kDa). Hal ini menyatakan bahwa membran UF PAN (100 kDa) merupakan membran yang paling efektif untuk pengolahan air limbah berminyak, yaitu mencapai

94,1%, 31,6%, 96,4%, dan 97,2 penghapusan dari TSS, TDS, kekeruhan dan minyak dan konten grease, secara berurutan, dengan fluks permeasi tinggi $96,2 \text{ L m}^{-2} \text{ h}^{-1}$. Selain itu, penulis menggunakan model Hermia untuk belajar mengenai mekanisme *fouling* pada membran. Model filtrasi *cake* menunjukkan prediksi yang baik dari fluks permeasi awal dan akhir dari membran MF maupun UF. Data eksperimental dapat diprediksi dengan baik melalui model pore blocking menengah dan model memblokir pori secara lengkap dibandingkan dengan model filtrasi kue. *Chemical cleaning* dilakukan dengan menggunakan EDTA dan SDS, baik secara terpisah dan dikombinasikan, untuk menghapus polutan dari membran polimer. Kombinasi EDTA dan SDS menunjukkan kemampuan membersihkan yang lebih baik dibandingkan dengan individu.

Tabel 3. Parameter operasi yang mempengaruhi proses pemisahan membran (Padaki dkk, 2015)

Parameter operasi	Pengaruh
<i>Cross flow velocity</i> (CFV)	CFV yang lebih tinggi meningkatkan akumulasi sehingga mengurangi konsentrasi polarisasi dan meningkatkan fluks permeat
Temperatur	Meningkatkan transfer massa dan laju difusi umpan
<i>Trans membrane pressure</i> (TMP)	Semakin tinggi nilai TMP, semakin tinggi pula gaya dorongnya
pH	Memberi efek pada material membran
Ukuran molekul dari zat terlarut	Semakin besar ukurannya akan meningkatkan penolakan dengan konsentrasi polarisasi

4.3 Membran keramik

Selama tahun-tahun terakhir, banyak pekerjaan telah difokuskan secara signifikan pada pengembangan membran keramik yang memiliki kinerja tinggi dan biaya rendah untuk aplikasi lingkungan. Dalam makalah ini, berbagai contoh untuk menggambarkan kemampuan membran keramik untuk memisahkan koloid, submikron atau ukuran mikron dari rentang fluida yang luas, termasuk air minum, pelarut industri dan minyak telah dibahas. Tujuannya adalah agar memenuhi secara ekonomis dan menunda peraturan pelakuan air minum saat ini dan untuk memungkinkan daur ulang dan penggunaan kembali pelarut ini dan minyak. Keuntungan dari membran keramik untuk aplikasi ini meliputi:

1. Distribusi ukuran pori sempit dan didefinisikan dengan baik dibandingkan dengan membran polimer; dengan demikian, membran keramik dapat mencapai tingkat produktivitas yang tinggi serta selektivitas yang sangat menuntut dalam pemurnian sumber air minum atau emulsi minyak dari air limbah.
2. Tinggi stabilitas termal bahan dalam lingkungan yang keras terutama sementara, penghapusan submikron ditanggguhkan/ padatan terlarut dari pelarut pada industri.
3. *Membran cleaning* dapat dilakukan dengan bahan kimia (jika perlu) yang tidak dapat mempengaruhi kinerja membran. Oleh karena itu, stabilitas kinerja membran dapat dipastikan, di mana stabilitas merupakan faktor yang sangat penting dalam berurusan dengan aliran limbah yang terus bervariasi atau menampilkan kecenderungan tinggi untuk *fouling* membran.

Selain itu, membran keramik juga menunjukkan hambatan yang superior terhadap suhu yang tinggi, konsentrasi kandungan minyak tinggi, *foulants*, dan agen pembersih yang kuat. Sebuah kategori bahan yang relatif baru untuk pengolahan dari air terproduksi adalah membran keramik UF and NF. Membran keramik lintas aliran MF juga diterapkan untuk pengolahan air yang dihasilkan untuk memisahkan minyak, lemak, dan padatan tersuspensi. Hingga kini, berbagai bahan telah diterapkan untuk memfabrikasi membran keramik termasuk alumina, zirconia, titania, dan silika. Selain membran filtrasi berbasis zirkonia, banyak karya penelitian telah difokuskan pada pengembangan keramik berbasis zeolit selaput. Membran berbasis zeolit menunjukkan karakteristik kimia, mekanik, dan termal yang luar biasa. Untuk pemisahan yang ion-ion yang berbeda seperti Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , dan Mg^{2+} dari air ladang minyak yang diproduksi, membran RO berbasis zeolit adalah pilihan utama. Pada *bench scale*, membran tanah liat bentonit digunakan untuk memurnikan air terproduksi yang memiliki TDS yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa membran tanah liat tidak sesuai untuk mengobati air yang dihasilkan yang mengandung TDS tinggi [29]. Tantangan teknis yang signifikan yaitu aplikasi yang efektif secara biaya untuk membran zeolit dalam pengolahan air yang dihasilkan tingkat fluks rata-rata yang rendah, degradasi fluks, dan keberlangsungan membran yang tidak pasti. Selain itu, parameter lain yang membatasi aplikasi membran

dalam pengobatan air terproduksi termasuk sensitivitas variasi dalam aliran, *pre-treatment* dan pemurnian.

5. Sistem terkombinasi dengan pemisahan membran

Baru-baru ini, dalam pengolahan air limbah berminyak, metode gabungan menunjukkan bahwa teknik tersebut lebih menjanjikan. Dalam sistem gabungan, metode fisika, kimia, dan, biologi berbeda dan reaktor membran fotokatalitik telah digunakan untuk pra-pengolahan unit membran. Hal ini umumnya disetujui bahwa metode gabungan bersifat efisien dalam pemurnian air tetapi membutuhkan biaya proses yang mahal. Untuk memenuhi standar kualitas air minum dari air terproduksi, pengolahan fisika dan kimia yang berbeda dibutuhkan sebelum masuk ke proses RO. Optimized *pre-treatment* and unique separation (OPUS) adalah proses di mana baik pengolahan fisika dan kimia digunakan untuk memproduksi air umpan boiler. Proses de-gasifikasi, pelembut kimia, media filtrasi, pertukaran ion pelunakan, dan filtrasi cartridge, adalah beberapa pengolahan fisika dan kimia yang dapat dilakukan, yang kemudian diikuti oleh pemisahan RO, dipertimbangkan dalam teknologi OPUS. Barrufet et al. [30] mengusulkan adsorpsi sebagai proses *pre-treatment* fisik sebelum MF dan RO untuk mengkonversi air garam ke air irigasi yang berkualitas. Penelitian mengungkapkan bahwa sistem menunjukkan penghapusan minyak lebih baik daripada karbon teraktif dan RO dapat menghapus lebih dari 95% dari TDS.

Kwon dkk. menggunakan adsorben, pengolahan biologis dengan karbon teraktivasi dan sistem RO pada metode gabungan. Surfactant modified zeolit (SMZ) yang digunakan sebagai adsorben untuk menghilangkan hidrokarbon yang bersifat volatil. Sebuah bioreaktor membran (MBR) dan karbon aktif digunakan secara bersamaan untuk menghapus konten organik dan akhirnya perlakuan membran RO digunakan untuk memurnikan air [32]. Teknologi ini dikembangkan pada skala pilot. Pada skala pilot, baik sintetis dan air yang dihasilkan nyata digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dari sistem. SMZ adsorben menunjukkan efisiensi yang tinggi dalam penghapusan kedua senyawa organik yang mudah menguap dan semivolat, seperti BTEX, aseton dan naftalena. Efisiensi penghapusan SMZ adalah 40% dari TOC influen (600 mg/L). Limbah lebih lanjut digunakan dalam MBR untuk menghilangkan komponen asam organik dari TOC. Menariknya, MBR terendam

digunakan untuk menyaring air limbah yang telah diolah. Hasil efisiensi dari sistem gabungan menunjukkan hasil yang lebih baik dalam penghapusan konsentrasi BTEX 70-5 mg/L dengan unit SMZ dan rata-rata 2 mg/L setelah MBR.

Cakmakce dkk. [33] mengusulkan *pre-treatment* alternatif untuk kombinasi membran RO dan NF. Kombinasi *pre-treatment* ini digunakan untuk mengurangi COD hingga kurang dari 250mg / L. Namun, proses tersebut membutuhkan regenerasi dari absorber fisik dan maka dari itu secara ekonomi tidak layak. Beberapa peneliti telah mengusulkan *pre-treatment* biologi untuk mendahului pengolahan pada membran. Tsang dan Martin [34] dan Doran dkk. [35] mengusulkan pengaturan yang berbeda pada gabungan sistem untuk pengolahan air limbah berminyak. Flotasi gas terlarut, walnut shell filtration, pelunakan hangat, dan membran bioreaktor yang diikuti oleh sistem RO diusulkan oleh Tsang dan Martin. Sedangkan, Doran et al. mengusulkan pelunakan endapan pada pH 9,5-10,0, pendinginan pertukaran panas dan pengurangan pH, oksidasi biologi film tetap, filtrasi dan pelunakan ion-exchange untuk menghilangkan residu, sehingga akhirnya dapat ke sistem RO. Kedua gabungan metode tersebut digunakan untuk menghasilkan air minum murni.

Moslehyani dkk. menggunakan reaktor membran fotokatalitik (PMR) untuk pemisahan minyak-air. Dengan demikian, reaktor fotokatalitik dikombinasikan dengan sel permeasi UF untuk memisahkan minyak tetap dan ditanggihkan fotokatalis TiO₂ setelah direndahkan pada reaktor fotokatalitik. PMR adalah metode yang sangat baru dalam pengolahan air limbah berminyak, yang menunjukkan kinerja yang sangat menjanjikan pada degradasi senyawa hidrokarbon beracun dan pemurnian air limbah berminyak berdasarkan hasil studi mereka.

6. Prospek Masa Depan

Ada beberapa jenis penelitian yang sedang berlangsung untuk meneliti pengolahan air limbah berminyak. Beberapa proses ultrafiltrasi dan mikrofiltrasi menunjukkan hasil yang lebih menonjol pada penghapusan pengolahan air limbah berminyak. Membran anorganik, bagaimanapun, menawarkan hasil yang menarik dikarenakan efisiensinya yang baik.

1. Sistem pemurnian campuran dilaporkan oleh banyak peneliti sampai *bench scale*. Setelah beberapa percobaan, sistem yang efisien untuk pengolahan air limbah berminyak masih belum

dikembangkan. Lebih jauh, metode-metode campuran yang masih ekonomis dapat dijalankan pada sistem *bench scale*.

2. *Fouling* adalah kelemahan utama untuk proses pemurnian dan metode-metode campuran atau hybrid yang tidak efektif. Air limbah berminyak mengandung banyak kotoran dan zat sangat beracun dan beberapa molekul yang lengket di alam. Molekul-molekul yang lengket ini mengarahkan ke *fouling* pada membran. Membran *fouling* mengurangi rentang waktu kerja membran dan keterlambatan proses filtrasi, yang merupakan masalah yang menantang yang mempengaruhi proses filtrasi membran. Bahan yang dapat mengurangi deposisi *fouling* sangat penting untuk pemisahan membran. Bahan baru yang sangat tahan dari senyawa organik dasarnya diperlukan dan harus menjadi fokus pada penelitian di masa depan perkembangan.
3. Sebuah metode yang sesuai untuk modifikasi permukaan perlu untuk mengontrol modifikasi permukaan. Sedangkan itu, pengubah yang tepat juga merupakan salah satu persyaratan yang dominan di masa depan. Modifikasi permukaan hidrofilik meningkatkan efisiensi membran.
4. Biaya rendah dari membran keramik lebih efektif dan sangat penting untuk pengolahan air limbah berminyak. Bahan keramik baru, yang sangat kurang berinteraksi dengan bahan lengket, yang lebih dominan dipertimbangkan. Proses backwash di membran keramik sangat berbahaya dan sangat sulit untuk diproses. Proses baru untuk membran keramik backwash tentu dibutuhkan. Sementara itu, sangat penting untuk keluar dengan bahan keramik baru yang menyebabkan kurang *fouling* dan mudah untuk backwash.

7. Kesimpulan

Kerumitan dan kesulitan dalam pengolahan air limbah berminyak - yang kadar kontaminasinya memenuhi regulasi yang berlaku - pada industri minyak dan gas membuat pengolahan air limbah berminyak adalah salah satu proses yang penting dan sulit. Sebelum teknologi membran berkembang, industri minyak menggunakan proses fisika dan kimia untuk memurnikan air terproduksi tersebut. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi membran, teknologi membran menarik perhatian industri-industri tersebut dan membran dapat menjadi salah satu cara efektif yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

Secara umum, pengolahan air limbah berminyak menggunakan teknologi membran yang berbasis tekanan, yaitu mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, nanofiltrasi, dan *reverse osmosis*. Sedangkan untuk proses pemisahan alami yang sedang disoroti adalah *forward osmosis*. Penggabungan sistem dengan pemisahan membran juga dapat meningkatkan efisiensi proses dan kualitas dari produk pemisahan.

Akhir kata, peran *engineering* pada teknologi membran adalah untuk mengoptimasi segala proses yang ada dengan menggunakan biaya yang paling efektif dan efisien. Proses membran yang disiapkan juga harus tahan terhadap *fouling* sehingga dapat menghasilkan produk pengolahan air limbah berminyak yang baik.

Daftar Pustaka

1. Wenten, I. G., Khoiruddin, K., Hakim, A. N., & Himma, N. F. (2017). The Bubble Gas Transport Method. *Membrane Characterization*, 199.
2. B. Mrayyan, M.N. Battikhi, Biodegradation of total organic carbons (TOC) in Jordanian petroleum sludge, *J. Hazard. Mater.* 120 (2005) 127-134.
3. M.V. Reddy, M.P. Devi, K. Chandrasekhar, R.K. Goud, S.V. Mohan, Aerobic remediation of petroleum sludge through soil supplementation: microbial community
4. S. Pardeshi, A. Patil, A simple route for photocatalytic degradation of phenol in aqueous zinc oxide suspension using solar energy, *Sol. Energy* 82 (2008) 700-705.
5. S.J. Robertson, W.B. McGill, H.B. Massicotte, P.M. Rutherford, Petroleum hydrocarbon contamination in boreal forest soils: a mycorrhizal ecosystems perspective, *Biol. Rev.* 82 (2007) 213-240.
6. S.Y. Trofimov, M. Rozanova, Transformation of soil properties under the impact of oil pollution, *Eurasian Soil Sci.* 36 (2003) S82-S87.
7. M. Padaki, R. Surya Murali, M.S. Abdullah, N. Misdan, A. Moslehyani, M.A. Kassim, N. Hilal, A.F. Ismail, Membrane technology enhancement in oil-water separation. A review. *Desalination* 357 (2015) 197-207.
8. Y. He, Z.-W. Jiang, Technology review: treating oilfield wastewater, *Filtr. Sep.* 45 (2008) 14-16.
9. T. Bilstad, E. Espedal, Membrane separation of produced water, *Water Sci. Technol.* 34 (1996) 239-246.
10. E.R. Cornelissen, D. Harmsen, K.F. de Korte, C.J. Ruiken, J.-J. Qin, H. Oo, L.P. Wessels, Membrane fouling and process performance of forward osmosis membranes on activated sludge, *J. Membr. Sci.* 319 (2008) 158-168.
11. A. Mansourizadeh, A. Javadi Azad, Preparation of blend polyethersulfone /cellulose acetate/polyethylene glycol asymmetric membranes for oil-water separation, *J. Polym. Res.* 21 (2014) 1-9.
12. Q.F. Alsahy, Hollow fiber ultrafiltration membranes

- prepared from blends of poly (vinyl chloride) and polystyrene, *Desalination* 294 (2012) 44-52.
13. B. Chakrabarty, A. Ghoshal, M. Purkait, Ultrafiltration of stable oil-in-water emulsion by polysulfone membrane, *J. Membr. Sci.* 325 (2008) 427-437.
 14. Himma, N. F., Wardani, A. K., & Wenten, I. G. (2017). Preparation of Superhydrophobic Polypropylene Membrane Using Dip-Coating Method: The Effects of Solution and Process Parameters. *Polymer-Plastics Technology and Engineering*, 56(2), 184-194.
 15. Wenten, I.G. and Khoiruddin 2016. Recent developments in heterogeneous ion-exchange membrane: Preparation, modification, characterization and performance evaluation. *Journal of Engineering Science and Technology*. 11 (7): 916-934
 16. Wardani, A. K., Hakim, A. N., Khoiruddin & Wenten, I. G. (2017). Combined ultrafiltration-electrodeionization technique for production of high purity water. *Water Science and Technology*, 75(12): 2891-2899.
 17. N.A. Ochoa, M.Masuelli, J.Marchese, Effect of hydrophilicity on fouling of an emulsified oil wastewater with PVDF/PMMA membranes, *J. Membr. Sci.* 226 (2003) 203-211.
 18. W. Chen, J. Peng, Y. Su, L. Zheng, L.Wang, Z. Jiang, Separation of oil/water emulsion using Pluronic F127 modified polyethersulfone ultrafiltration membranes, *Sep. Purif. Technol.* 66 (2009) 591-597.
 19. S. Kulprathipanja, N.N. Li, R.W. Neuzil, Separation of fluids by means of mixed matrix membranes, in, *Google Patents*, 1988.
 20. S. Kulprathipanja, N.N. Li, R.W. Neuzil, Separation of gases by means of mixed matrix membranes, in, *Google Patents*, 1992.
 21. M. Padaki, A.M. Isloor, G. Belavadi, K.N. Prabhu, Preparation, characterization and performance study of poly (isobutylene-alt-maleic anhydride) [PIAM] and polysulfone [PSf] composite membranes before and after alkali treatment, *Ind. Eng. Chem. Res.* 50 (2011) 6528-6534.
 22. Sianipar, M., Kim, S. H., Iskandar, F., & Wenten, I. G. (2017). Functionalized carbon nanotube (CNT) membrane: progress and challenges. *RSC Advances*, 7(81), 51175-51198
 23. Aryanti, P. T. P., Sianipar, M., Zunita, M., & Wenten, I. G. (2017). Modified membrane with antibacterial properties. *Membrane Water Treatment*, 8(5), 463-481
 24. S. Minko, Grafting on solid surfaces: "grafting to" and "grafting from" methods, in: M. Stamm (Ed.), *Polymer Surfaces and Interfaces*, Springer, Berlin Heidelberg, 2008, pp. 215-234
 25. X. Feng, L. Jiang, Design and creation of superwetting/antiwetting surfaces, *Adv. Mater.* 18 (2006) 3063-3078.
 26. A. Salahi, A. Gheshlaghi, T. Mohammadi, S.S. Madaeni, Experimental performance evaluation of polymeric membranes for treatment of an industrial oily wastewater, *Desalination* 262 (2010) 235-242.
 27. M. Bader, Seawater versus produced water in oil-fields water injection operations, *Desalination* 208 (2007) 159-168.
 28. K.S. Ashaghi, M. Ebrahimi, P. Czermak, Ceramic ultra- and nanofiltration membranes for oilfield produced water treatment: a mini review, *Open Environ. J.* 1 (2007) 1-8.
 29. A. Chen, J. Flynn, R. Cook, A. Casaday, Removal of oil grease and suspended solids from produced water with ceramic crossflow microfiltration, *SPE Prod. Eng.* 6 (1991) 131-136.
 30. L. Liangxiong, T. Whitworth, R. Lee, Separation of inorganic solutes from oil-field produced water using a compacted bentonite membrane, *J. Membr. Sci.* 217 (2003) 215-225.
 31. N. Liu, B.J. McPherson, L. Li, R.L. Lee, Factors determining the reverse-osmosis performance of zeolite membranes on produced-water purification, *International Symposium on Oilfield Chemistry, Society of Petroleum Engineers*, 2007.
 32. M.A. Barrufet, D.B. Burnett, B. Mareth, Modeling and operation of oil removal and desalting oilfield brines with modular units, *SPE Annual Technical Conference and Exhibition, Society of Petroleum Engineers*, 2005.
 33. S. Kwon, E.J. Sullivan, L. Katz, K.A. Kinney, R.S. Bowman, Pilot scale test of a produced water-treatment system for initial removal of organic compounds, *SPE Annual Technical Conference and Exhibition, Society of Petroleum Engineers*, 2008.
 34. M. Cakmakce, N. Kayaalp, I. Koyuncu, Desalination of produced water from oil production fields by membrane processes, *Desalination* 222 (2008) 176-186.
 35. P.B. Tsang, C.J. Martin, Economic evaluation of treating oilfield produced water for potable use, *SPE International Thermal Operations and Heavy Oil Symposium and Western Regional Meeting, Society of Petroleum Engineers*, 2004.
 36. G.F. Doran, F.H. Carini, D.A. Fruth, J.A. Drago, L.Y. Leong, Evaluation of technologies to treat oil field produced water to drinking water or reuse quality, *SPE Annual Technical Conference and Exhibition, Society of Petroleum Engineers*, 1997.
 37. A. Moslehyani, A.F. Ismail, M.H.D. Othman, B.C. Ng, S. Abdullah, M.A. Rahman, J. Jaafar, P.S. Goh, W.J. Lau, A. Piroozian, Photocatalytic membrane reactor for oil in water emulsion degradation and separation, *International Conference on Membrane Science and Technology (MST)*, Kuala Lumpur, Malaysia, 2013.
 38. Aryanti, P. T. P., Joscariita, S. R., Wardani, A. K., Subagjo, S., Ariono, D., & Wenten, I. G. (2016). The Influence of PEG400 and Acetone on Polysulfone Membrane Morphology and Fouling Behaviour. *Journal of Engineering and Technological Sciences*, 48(2), 135-149.